

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 11

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шоқир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори, профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саипова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Урганч давлат университети

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Тўхтабасев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ollabergan Allaberganov 1950 – 1960-YILLARDA O‘ZBEKISTON SSR QISHLOQ AHOLISINING IJTIMOIIY HAYOTI, MUAMMO VA ZIDDIYATLAR (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	5
2. Муслима Базарова ЎЗБЕКISTON РЕСПУБЛИКАСИ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАРИДА ХОТИН- ҚИЗЛАРНИНГ ЎРНИ.....	11
3. Laylo Begimqulova AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT.....	20
4. Akmal Mengliboyev SOVET HOKIMYATI DAVRIDA SURXON VOHASIDA MULKDORLARNI QATAG‘ON QILISH SIYOSATI.....	26
5. Asliddin Namazov SOVET MUSTABID DAVRIDA ILM-FANNI RIVOJLANTIRISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	31
6. Zuhra Rajabova SOVETLAR DAVRIDA O‘ZBEKISTONDA TA‘LIM TIZIMINING BA‘ZI MASALALARI....	37
7. Dinora Tirkasheva QASHQADARYO VOHASI AHOLISI HUNARMANDCHILIGIDA QADIMGI E‘TIQOD IZLARI.....	42
8. Umarali Shamayev XIX – XX ASRLARDA DENOV TUMANI YODGORLIKLARINING O‘RGANILISH TARIXI.....	47
9. Feruza Qayumova FARG‘ONA VODIYSIDA TURIZMNING SHAKLLANISHIGA DOIR AYRIM MULOHAZALAR (1920 – 1936 yillar misolida).....	52
10. G‘ayratbek Haydarov O‘ZBEKISTON VA ROSSIYA FEDERATSIYASI HAMKORLIK ALOQALARI TARIXI (1992 – 2013-yu.).....	57
11. Тўлқин Худойқулов ХИВА ХОНЛИГИ МАРКАЗИЙ БОШҚАРУВИНИНГ ИЧКИ ВА ТАШҚИ ОМИЛЛАРИ: МАЪМУРИЙ ИДОРАСИ ВА МАҲАЛЛИЙ БОШҚАРУВ ТИЗИМИ.....	62
12. Ўткир Якубов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ДАВРИДА ЎЗБЕКISTONDA ХАЛҚ ХЎЖАЛИГИ, ҚУРИЛИШЛАР, “ИШЧИЛАР БАТАЛЬОНИ” ВА ДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАР.....	70

Laylo Mashrabovna Begimqulova,
Farg'ona davlat universiteti Tarix fakulteti
O'zbekiston tarix kafedrası v.b. dotsenti
begimqulova@internet.ru

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT

For citation: Laylo M.Begimkulova. CULTURAL LIFE IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND THE TEMURIDS. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 11, pp.20-25

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14205834>

ANNOTATSIYA

Maqolada Amir Temur va temuriylar ilm-fan rivoji uchun g'amxo'rlik qilishi tufayli Samarqand dunyoning ma'rifiy markaziga aylanganligi, dunyoning mashhur olimlari Samarqandga kelganligi, ular tamonidan ilmiy va ijodiy faoliyat olib borilganligi, Temur va temuriylar zamonida tabiiy va gumanitar fanlar sohasida buyuk olimlar yetishib chiqqanligi, hamda jahon faniga munosib hissa qo'shganliklari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shu o'rinda, Mirzo Ulug'bek, Qozizoda Rumiy, G'iyosiddin Jamshid va Ali Qushchilar tamonidan yangi kashfiyotlar qilinganligi batafsil yoritilgan. Badiiy ijod va tilshunoslikda Jomiy, Navoiy, Davlatshoh Samarqandiy, Atoulllo Husayniy, Koshifiy singari ijodkorlar yuksak san'at asarlari bilan mashhur bo'lganligi tarixiy manbalar asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Qozizoda Rumiy, Xusomiddin Kermoniy, Mavlono Ahmad, G'iyosiddin Jamshid, Ali Qushchi, Sharofiddin Ali Yazdiy, Hofizi Abro', Abdurazzoq Samarqandiy, Mirxond, Xondamir, Zayniddin Vosifiy, Jomiy, Navoiy, Davlatshoh Samarqandiy, Atoulllo Husayniy, Koshifiy, Yusuf Hamadoniy, Abu Xoliq G'ijduvoniy, Movarounnahr, Xuroson, Samarqand, Eron, Hindiston, Xitoy.

Лайло Машрабовна Бегимкулова,
и.о. доцент Кафедры истории Узбекистана
Исторический факультет Ферганского
государственного университета
begimqulova@internet.ru

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В ПЕРИОД АМИРА ТЕМУРА И ТЕМУРИДОВ

АННОТАЦИЯ

В статье приводятся сведения о том, что Самарканд стал мировым образовательным центром благодаря Амиру Темуру и заботе Тимуридов о развитии науки, в Самарканд приезжали известные учёные мира, ими осуществлялась научная и творческая деятельность, в эпоху Тимура и Тимуридов были возвращены великие учёные в области естественных и

гуманитарных наук. Рассказывается также о достижениях учёных и их значительном вкладе в развитие мировой науки. Отмечено, что в свое время новые открытия были сделаны Мирзо Улугбеком, Казизодой Руми, Гиязиддином Джамшидом и Али Кушчи. На основе исторических источников анализируется, что такие творческие деятели, как Джами, Навои, Давлатшах Самарканди, Атулло Хоссейни, Кошифи славятся своими высокими художественными произведениями в области литературы и лингвистики.

Ключевые слова: Амир Темур, Мирза Улугбек, Казизаде Руми, Хусомиддин Кермони, Маулана Ахмед, Гиязиддин Джамшид, Али Кушчи, Шарафиддин Али Язди, Хафизиддин Абро, Абдураззак Самарканди, Мирханд, Хондамир, Зайниддин Васифи, Джами, Навои, Давлатшах Самарканди, Атулло Хоссейни, Кошифи, Юсуф Хамадани, Абу Халик Гиждувани, Моваруннахр, Хорасан, Самарканд, Иран, Индия, Китай

Laylo M. Begimkulova,
Acting Associate Professor, Department of History of Uzbekistan
Historical Faculty, Fergana State University
begimkulova@internet.ru

CULTURAL LIFE IN THE PERIOD OF AMIR TEMUR AND THE TEMURIDS

ABSTRACT

Samarkand became the world's educational center thanks to Amir Temur and the Timurids' care for the development of science, famous scientists of the world came to Samarkand, scientific and creative activities were carried out by them, in the field of natural and humanitarian sciences during the time of Timur and the Timurids. information is given about the development of great scientists and their significant contribution to world science. Here, it is detailed that new discoveries were made by Mirzo Ulugbek, Qazizoda Rumi, Ghiyaziddin Jamshid and Ali Kushchilar. In artistic creation and linguistics, it is analyzed based on historical sources that artists such as Jami, Navoi, Davlatshah Samarkandi, Atoullou Hosseini, Koshifi are famous for their high art works.

Index Terms: Amir Temur, Mirza Ulugbek, Qazizada Rumi, Khusomiddin Kermoni, Maulana Ahmed, Ghiyaziddin Jamshid, Ali Kushchi, Sharafiddin Ali Yazdi, Hafizi Abro', Abdurazzoq Samarkandi, Mirkhand, Khondamir, Zainiddin Vasifi, Jami, Navoi, Davlatshah Samarkandi, Atoullou Hosseini, Koshifi, Yusuf Hamadani, Abu Khaliq G'ijduvani, Movarounnahr, Khorasan, Samarkand, Iran, India, China.

1. Dolzarbliigi:

Sohibqironning ilm-fan, madaniyat, ayniqsa, tarixnavislik ilmi rivojiga katta ahamiyat berganligi tufayli o'sha davrga oid ko'pdan-ko'p tarixiy asarlar yaratilgan. Mazkur asarlar fors va arab tillarida yozilgan. Ularning aksariyati o'zbek tarixshunosligida tadqiq etilgan va nashr qilingan. XV asr boshidan ichki nizolar, o'zaro kurashlar mamlakat ichki hayotiga salbiy ta'sir o'tkazgan bo'lsa-da, temuriy hukmdorlardan Shohrux (1405 – 1447), Mirzo Ulug'bek (1409 – 1449), Sulton Husayn (Boyqaro) (1469 – 1506), qisman Sulton Abu Said (1451 – 1469) hukmronligi davrida saltanatda tinchlik ta'minlandi, ma'rifat va madaniyatga e'tibor ortdi, fan va madaniyat yuksalib, Movarounnahr va Xuroson yirik ma'rifat maskanlariga aylandi.

2. O'rganish usullari va o'rganilganlik darajasi:

Samarqand dunyoning ma'rifiy markaziga aylangan edi. Samarqandda mashhur olimlar, masalan, Qozizoda Rumi, tabib Xusomiddin Kermoniy, falakiyotshunos Mavlono Ahmad, Ulug'bek davrida turli mamlakatlardan kelgan 100 dan ortiq olimlar ilmiy va ijodiy faoliyat ko'rsatganlar. Temur va temuriylar zamonida tabiiy va gumanitar fanlar sohasida buyuk olimlar yetishib chiqdi hamda jahon faniga munosib hissa qo'shdi. Falakiyotshunoslik fanida Ulug'bek, Qozizoda Rumi, G'iyosiddin Jamshid va Ali Qushchilar yangi kashfiyotlar qildilar. Tarix ilmida Sharofiddin Ali Yazdiy, Hofizi Abro', Abdurazzoq Samarqandiy, Mirxond, Xondamir, Zayniddin Vosifiy va boshqalar qimmatli asarlar yaratdilar. Badiiy ijod va tilshunoslikda Jomiy, Navoiy,

Davlatshoh Samarqandiy, Atoulo Husayniy, Koshifiy singari ijodkorlar yuksak san'at asarlari bilan mashhur bo'lganlar.

3. Tahlil va natijalar:

Mirzo Ulug'bek davrida Samarqandda birinchi Akademiyaga asos solindi, yer kurrasini o'lchash va falakiyotshunoslik jadvallari tuzish ishlari amalga oshirildi. Samarqand rasadxonasining qurilishi ulkan madaniy voqea bo'lib, jihozi va ilmiy yutuqlari jihatidan unga teng keladigan rasadxona yo'q edi [1:156 b]. Ulug'bek matematika, geometriya, astronomiya fanlarida chuqur bilimlar sohibi edi. Ali Qushchi, Muhammad Xavofiylar uning sevimli shogirdlari bo'lgan. Mirzo Ulug'bek "Zij" asarida VIII – XI asrlarda boshlangan falakiyot ilmiga oid an'anani davom ettirib, yuqori darajada hissa qo'shgan. Uning rahbarligida Firdavsiy "Shohnoma"sining qator qo'lyozma nusxalarini qiyoslash asosida ishonchli ilmiy matni yaratildi. Boysung'ur Mirzoning o'zi ham forsiy va turkiyda she'rlar yozgan. Xullas, XV asr o'rtalarida Xurosonda o'zbek adabiyotining yangi maktabi yuzaga keldi. Movarounnaxrda Ulug'bek davrida ko'plab forsiy va turkiy ijodkorlar to'plandi. Adabiy muhitni bevosita Ulug'bekning o'zi boshqarar, Samarqandda o'sha davrning eng yaxshi shoirlari yig'ilgan edilar. Shoirlarning sardori (Malik ul-kalom) qilib Mavlono Kamol Baraxshiy tayinlangan edi. Sakkokiy o'z qasidalaridan birida Ulug'bekning she'r yozishini va uning she'r haqidagi tushunchasi yuqori bo'lganligi ta'kidlab o'tgan. Ulug'bek Xurosondagi ijodkorlar bilan ham do'stona munosabatda bo'lgan. U Lutfiy she'rlarini XV asrning mashhur shoiri Salmon Sovajiy she'rlari bilan teng ko'rgan [2:101 b]. Mumtoz shoir bilan tenglashtirish Lutfiy uchun katta sharaf edi. Ulug'bek saroyidagi eng obro'li o'zbek shoiri Sakkokiyning lirik she'rlari bilan birga o'zbek tilidagi qasidalar ham bu she'riy janrning sezilarli yutug'i bo'ldi. Navoiy "Majolisun-nafois" tazkirasida ko'proq xurosonlik shoirlar haqida ma'lumotlar bersa, Davlatshoh Samarqandiy "Tazkirat ush-shuaro" asarida o'tmishda o'tgan ijodkorlarga to'xtaladi. Yaqinda ma'lum bo'lgan Shayx Ahmad ibn Xudoydod Taroziyning "Fukukul-balog'a" (1437) asarida temuriylar davri Movarounnaxrdagi adabiy hayotni o'rganish imkonitlarini ochdi. Shayx Ahmad Taroziy asarida she'r nazaryasiga doir ilmiy masalalarni yoritish bilan birga, shu paytgacha noma'lum bo'lgan o'zbek va forsiy zabon shoirlarning she'rlaridan misollar keltiradi. Shayx Taroziy o'z asarida bizga ma'lum bo'lgan mashhur shoirlardan tashqari, bizga noma'lum bo'lgan Muhammad Temur Buzoning tuyuqlarini, Shams Qisoriyning "Al-maqlubul-ba'z" she'riy san'ati namunalarini, Jaloliyning ishqiy mazmundagi baytlarini, mutasalsal she'riy san'atiga o'zining g'azalidan namunalar keltiradi. Mutasalsal san'ati qofiya bo'lib kelgan so'zlarning yoki uning bir bo'lagining keyingi bayt boshlanishida takrorlanishi bilan baytlarni bir-biriga bog'lashni anglatadi. Taroziyning "Fukukul-balog'a" asari o'sha davr o'zbek adabiyoti tarzini yanada chuqurroq o'rganishda qimmatlidir. XV asrning ikkinchi yarmi o'zbek adabiyotining eng rivojlangan davri bo'lib, bu yuksaklik Temuriy Musulmon Sharqi ma'naviy merosida keng ahamiyat kasb etgan qadimgi yunon ilmiy-ma'naviy boyliklaridan keng foydalanildi. Bu davrda Amir Temur davlatining ta'sirida bo'lgan va bo'lmagan boshqa mamlakatlar o'rtasida madaniy aloqalar tez rivojlandiki, bunday aloqalar ma'naviy boyliklarni o'zaro almashishiga keng yo'l ochib berdi. Eron, arab mamlakatlari, Hindiston, Xitoy kabi mamlakatlar bilan bo'lgan aloqalarda madaniy boyliklar almashinuvi ham muhim ahamiyat kasb etdi. To'rtinchi – g'oyaviy omil. Bu omil ma'naviy omilning uzviy davomi bo'lsa-da, uning muhim ahamiyatga ega bo'lganligi va o'z davri ma'naviy hayotida katta rol o'ynaganligi uchun alohida ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. Bu XV asrga kelib Movarounnahr va Xurosonda keng tarqalgan tasavvuf, xususan, Naqshbandiya ta'limotidir. Markaziy Osiyoda Yusuf Hamadoniy, Abu Xoliq G'ijduvoniy ta'limotlarini rivojlantirish asosida shakllangan Naqshbandiya ta'limoti va uning yirik vakillari XIV – XV asrlardagi siyosiy-ijtimoiy hamda madaniy hayotda nihoyatda muhim rol o'ynadi, ma'naviy o'zgarishlar ma'lum erkinlik uchun g'oyaviy asos, omil bo'lib xizmat qildi. Temur va temuriy shahzodalar, ko'p olimu fozillar, hunanmandlar naqshbandiya ta'limotidan ozuqa oldilar, o'z faoliyatlari, ijodlari bilan uni har tomonlama boyitdilar. XV asrda yashab ijod etgan naqshbandiya ta'limotining yirik vakili Xo'ja Ahror Vali faqat madaniy hayotdagina emas, siyosiy-iqtisodiy, tinchlik va rivojlanish ishida ham muhim ijobiy rol o'ynadi. Bu kabi omillar Temur va temuriylar davri madaniyati va ma'naviyatining tez va yuksak darajada ko'tarilishiga olib keldiki, uning yutuqlari so'nggi uzoq

asrlar davomida madaniy rivojlanish uchun ozuqa bo'ldi. XIV – XV asrlarda ma'naviy-madaniy rivojlanish islom diniy qarashlarining mustahkamlanib borishi bilan uzviy bog'liq bo'lib, hukmron mafkura sifatida madrasayu masjidlarda keng o'qitilib, o'rganilib, qonun-qoida, odat, an'analar esa shariat asosida olib borilar edi. “Temur tuzuklari”da din arboblari, shayx, sayid, ulamolar faoliyatiga alohida o'rin ajratilib, ularning davlat ishlaridagi ishtiroki bir necha bor maxsus qayd etilib o'tiladi. Lekin shu bilan birga bu davrda xalq orasida, ayniqsa, ziyolilar, aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchi ilm-fan, san'at, madaniyat xodimlari o'rtasida o'z davrida islom qoidalarini zamona talablar, ijtimoiy yuksalish zarurlari asosida talqin etishga intilish natijasida yuzaga kelgan tasavvuf ta'limoti keng tarqaladi [3:85 b]. Markaziy Osiyoda XI asrdan boshlab yoyila boshlagan tasavvuf ta'limoti bu davrga kelib Movarounnahr va Xurosonda tasavvufning yassaviya, kubroviya, qodiriya va ayniqsa, naqshbandiya tariqati ma'naviy hayotda katta rol o'ynaydi. Naqshbandiya tariqati Yusuf Hamadoniy G'ijduvoni va XIV asrga kelib Bahovuddin Naqshband nomi bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu ta'limot XV asrda nazariy va amaliy jihatdan yanada rivoj topib saroy ahli, ko'p hollarda temuriy zodalar faoliyatiga ham ta'sir ko'rsatadi. Amir Temurning o'zi ham mutasavvuf olimlarga katta hurmat bilan munosabatda bo'lib, tasavvufning naqshbandiya suluki targ'ibotchilaridan Sayid Mir Kulolni (Shamsuddin Foxuriy, vafoti 1371) o'ziga pir deb bilgan. Shuningdek, turli o'lkalardagi yirik mutasavvuf'larga ham hurmat ko'rsatgan [4:111 b]. Uning hamadoniya tariqatiga asos solgan yirik mutasavvuf Sayid Hamadoniy bilan uchrashib suhbatda bo'lganligi, 1398-yilda Turkistonning Yassi shahrida yirik mutasavvuf Ahmad Yassaviy qabrini ziyorat etganligi, uni ta'mirlatib, ustiga oliy bino qurishni buyurgani maktablarda ko'rsatib o'tilgan. Tuzuklarda: mashoyixlar, so'fiylar xudoni tanigan oriflardir. Ularning xizmatlarida bo'lib, suhbatlar qurdim va oxirat foydalarini oldim. Ulardan Tangri taoloning so'zlarini eshitib karomatlar ko'rdim, deb yozadi Amir Temur. XIV – XV asrlarda Markaziy Osiyoda keng tarqalayotgan tasavvuf ta'limotining Sufi, Porso, Charziy, Maxdumi A'zam, Xoja Ahror kabi yirik vakillari naqshbandiya tariqatiga oid qator risolalar yaratish bilan birga, jamiyatning ma'naviy poklanishi rivojlanishi yo'lida faol xizmat qildilar, taniqli arboblardan muloqotda bo'lib, ularga ta'sir o'tkazdilar. Bu jihatdan, ayniqsa, Xoja Ahror faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Navoiy, Jomiy, Qosimiy, Lutfiy, Bobur kabi shoirlar tasavvufni targ'ib qildilar. Bu davrda tibbiyot ilmi ham o'zining yirik namoyondalariga ega edi. Samarqandga kelib ijod qilgan tabobat ilmining yirik vakallardan Burhoniddin Nafis ibn Evaz hakam al Xirmoniy, Sulton Ali tabib Xurosoniy, tabib Husayn Jarroh shular jumlasidandir. Matematikaga doir “Bir daraja sinusni aniqlash haqida risola”, falakiyotshunoslikka oid “Risolai Ulug'bek” va musiqa haqida “Musiqa ilmi haqida risola” kabi asarlar yozdi [5:111 b]. Ulug'bek Samarqand, Buxoro va G'ijduvonda madrasalar qurdirib, ta'lim ishlariga rahbarlik qildi. Temur va temuriylar davrida xalq og'zaki ijodi namunalari yaratildi. Adabiyot badiiy uslub jihatidan takomillashdi, adabiyotshunoslik va tilshunoslikka oid ilmiy asarlar yaratildi. O'zbek tarjima adabiyoti vujudga keldi. Bu davrda yetuk ijodkorlar Qutb, Sayfi Saroyi, Haydar Xorazmiy, Durbek, Amiri, Atoiy, Sakkokiy, Lutfiy, Bobur, Muhammad Solih va boshqalar yashab ijod qildi. Ayniqsa o'zbek yozma adabiyotining dunyoviy ko'lamini Alisher Navoiyning ijodi kamolot bosqichiga ko'tardi. Movarounnahr va Xurosonda o'zbek tili, adabiyoti va madaniyatining mavqei orta bordi. Xurosondagi turkiy zamonaviy xalqlar va ularning ziyolilari Samarqand, Buxoro, Turkiston va boshqa shaharlardagi olimlar, shoirlar va san'atkorlar bilan o'zaro juda yaqin munosabatda bo'la boshladilar. Qaysi ijodkor o'ziga qaysi mamlakat yoki shaharni qulay deb bilsa, osha yerda yashab ijod qildi. Masalan, xorazmlik shoirlar Haydar va Hofiz Xorazmiylar Sherozga, Ismoil Ota avlodlaridan bo'lgan shoir Shayx Atoiy Turbatdan (Toshkent yaqinidan) Balxga, Mavlono Lutfiy ham asli Toshkentdan bo'lib Hirot yaqiniga borib yashab qolganlar. Temur va uning avlodlari adabiyot va san'atga, ilm-fanga yaqin kishilar edi [6:530]. Temuriylardan 22 ta ijodkor shoir bo'lib, ular o'zlari she'r yozish bilan birga ijodkorlarga homiylik ham qilganlar. Xalil Sulton, Husayn Boyqaro kabilar o'z she'rlaridan devon tuzganlar. Xuroson va Movarounnahrda forsiy va turkiyda ham ikkala tilda ijod qiluvchi shoirlar ko'p bo'lib, adabiy hayot yuksaladi. Sharq klassik adabiyoti tarjimalariga ham e'tibor kuchayadi [7:50]. Chaxor manoli kabi adabiyot nazariyasiga oid asarlar yaratilgan. Badiiy ijodning g'azal, ruboiy, tuyuq kabi turlari rivoj topgan. Adabiy jarayonda shohlar ham, oddiy kosib va hunarmandlar ham, olim va fozillar ham

qatnashgan Xurosondagi adabiy hayotning rivojida Boysung'ur Mirzo(Shohruxning o'g'li)ning o'rni beqiyos bo'lib, u o'z tashabbusi bilan fanning barcha sohalariga va san'at rivojiga katta hissa qo'shgan[8:110]. Boyqaro va o'zbek adabiyotining porloq quyoshi Navoiy nomlari bilan bog'liq Boyqaro hukmronligi davrida adabiyot, san'at va fanning ko'p sohaları rivojiga katta ahamiyat bergan. Husayniy taxallusi bilan she'rlar yozgan bu ulug' zot o'z hukmronligi davomida Navoiyga "muqarrabi hazirati sultoniyy" mansablarini berib birgalikda madaniyatning rivojlanishiga homiylik qilishgan. Navoiy ustozlari Jomiy bilan hamkorlikda ma'naviyat taraqqiyotiga rahnamolik qildi [9:234 b]. Ular timsolida badiiy adabiyot eng buyuk yutuqlarga erishdi. Navoiyning "Xamsa" va "Xazoyin ul maoniyy" devoni, Jomiyning "Haft avrang" va she'riy devonlari shu davr adabiyotining eng buyuk namunalari bo'ldi. Husayn Boyqaro o'z "Risola"sida hukmronligi davrida shunday asarlar yaratilganidan cheksiz fazlangani bejiz emas. Bu boy adabiy meros o'zbek adabiyotining keyingi taraqqiyotiga ham o'zining chuqur ta'sirini ko'rsatdi. Boburning Boburnoma asari shu davr o'zbek adabiyoti va ilmining hayotbaxsh an'analari asosida yuzaga kelgan edi [10:400 b].

4. Xulosalar:

XV asrda o'zbek adabiyoti, ayniqsa Navoiy ijodi misolida adabiy janrlar rang-barangligi nuqtai nazaridan ham eng yuksak cho'qqiga ko'tarildi. O'zbek adabiy tili shakllandi, o'zbek nazmi va nasridagi adabiy uslubning xususiyatlaridan biri adabiy va ilmiy asarlarda fikr ifodasida forsiy va arabiy so'z va iboralardan, atamalardan, forsiy tilga xos jumla tuzilishi qoidalaridan keng foydalandilar. Temuriylarning adabiyot va madaniyat sohasidagi an'analari keyinchalik, boburiylar tomonidan Afg'oniston va Hindistonda, XVIII – XIX asrlarda Xorazm va Qo'qon xonligida rivojlantirildi. Temuriylar davri adabiyoti o'zbek adabiyoti rivojida o'ziga xos alohida bir bosqichni tashkil etadi. Undagi ulug'vor insonparvarlik va xalqchilik, adolatparvarlik va ma'rifatparvarlik g'oyalari hamon o'z tarovatini yo'qotgani yo'q. Bu adabiy meros O'zbekistonda hali asrlar davomida o'zining boy mazmuni bilan, g'oyaviy-mafkuraviy teranligi va ilohiyligi bilan komil insonni tarbiyalashda katta ahamiyat kasb etadi.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Sharafiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma / So'z boshi, tabdil, izohlar va ko'rsatkichlar mualliflari A.Ahmad va H.Bobobekov. –T.: Sharq, 1997. B. 262. [Sharafuddin Ali Yazdi. Zafarnoma / The beginning of the word, translation, comments and indicators are the authors of A.Ahmad and H.Bobobekov. –T.: East, 1997. P. 262]
2. Ibn Arabshoh. Ajoyib al-maqdur fi tarixi Taymur: Temur tarixida taqdir ajoyibotlari. /So'z boshi, arab tilidan tarjima va izohlarni U. Uvatov tayyorlagan. 1-kitob. -T. : Mehnat, 1992. B. 11. [Ibn Arabshah. The wonderful history of al-maqdur fi Taimur: miracles of fate in the history of Timur. / Introduction, translation from Arabic and comments prepared by U.Uvatov. 1 - book. –T.: Labor, 1992. P. 11.]
3. Abdurazzoq Samarqandiy. Matla' us-sa'dayn va majma' ul-bahrayn / Fors – tojik tilidan tarjima, kirish so'z va izohi lug'atlar tarix fanlar nomzodi A.O'rinboevniki. -T. : Fan. 1969. B. 124-125; Fasix Xavafi. Mudjmal-i Fasixi / Per. predis., primech. i ukazateli D.Yu.Yusupovoy. – T.: Fan, 1980. S. 149. [Abdurazzaq Samarkandi. Matla' us-sa'dayn and majma' ul-bahrayn / Translation from Persian-Tajik language, introduction and commentary by A.Orinboev, Candidate of History. –T.: Science. 1969. P. 124-125; Fasikh Khawafi. Mudjmal-i Fasixi / Per. predis., primech. i indicator D.Yu.Yusupova. – T.: Science, 1980. P. 149.]
4. Ali Rıza Yağlı. Timurlu Devleti Emirleri I-Barlas Boyu: Yadigar Barlas, Tükel Barlas ve Hinduke Barlas // Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal of Turkish History Researches, Prof. Dr. Bahaeddin Ogel Sayısı Yıl/Vol. 4, Sayı/No. 1 Bahar/Spring 2019. s. 232-245. [4. Ali Riza Yagli. Timurlu Devleti Emirleri I-Barlas Boyu: Yadigar Barlas, Tükel Barlas and Hinduke Barlas // Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal of Turkish History Researches, Prof. Dr. Bahaeddin Ogel Sayısı Yıl/Vol. 4, Number/No. 1 Bahar/Spring 2019. p. 232-245.
5. Begimkulova L.M. (2020). Amir Tumur vafotining dastlabki kunlaridagi siyosiy jarayonlarda Shayx Nuriddin va Shohmaliklarning tutgan o'rni. Vzglyad v Proshloe, 3(11).

[Begimkulova, L.M. (2020). The role of Sheikh Nuriddin and Shohmaliks in the political processes of the first days of Amir Tumor's death. *Vzglyad v Proshloe*, 3(11).

6. Собрание восточных рукописей Академии наук Республики Узбекистан. История. / Составители: Д.Ю.Юсуова, Р.П.Жалилова. – Т.: Фан, 1998. – 534 с. [Sobranie vostochnykh rukoposey Akademii nauk Respubliki Uzbekistan. History. / Compiled by: D.Yu.Yusuova, R.P.Jalilova. - T.: Science, 1998. - 534 p.]

7. Темур тузуклари. / Тахрир хайъати: Б.Абдуҳалимов ва бошқ. Форсча матндан А.Соғуний ва Ҳ.Кароматов тарж. – Т.: О'zbekiston, 2012. – 184 б. [Timur's rules. / Editorial board: B.Abduhalimov et al. From the Persian text by A.Soghuni and H.Karomatov translation. - T.: Uzbekistan, 2012. - 184 p.]

8. Амир Темур Кўрагон. Темур тузуклари. / сўз боши, тадбил, изоҳ муаллифлари Ҳ.Н.Бобобеков, А.Қурбонбеков, И.Сулаймонов. – Т.: Fan va texnologiya, 2014. – 196 б. [Amir Temur Koragon. Timur's rules. / the authors of the introduction, translation, commentary H.N.Bobobekov, A.Gurbanbekov, I.Sulaymonov. - T.: Science and technology, 2014. - 196 p.]

9. Фасих Хавафи. Муджмал-и Фасихи / Пер. предис. примеч. и указатели Д.Ю.Юсуповой. – Т.: Фан, 1980. – 346 с. [Fasikh Khawafi. Mudjmal-i Fasikhi / Per. Predis. primech. i indicator D. Yu. Yusupova. - T.: Science, 1980. - 346 p.]

10. Фахруддин Али Сафий. Рашаҳот. / Нашрга тайёрловчи, тадбил ва сўнгсўз муаллифи М.Ҳасаний, Луғат, сўнгсўз муаллифи ва нашрга тайёрловчи Б.Умрзоқ. – Т.: Абу Али Ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 2003. – 536 б. [Fakhruddin Ali Safi. Rashahot. / Preparer for publication, author of introduction and foreword M.Hasani, Dictionary, author of foreword and preparer for publication B.Umrzoq. - T.: Medical publishing house named after Abu Ali Ibn Sina, 2003. - 536 p.]

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 11 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 11

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 11

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000